

Evaluación del proceso de envasado por medio de los métodos ergonómicos; Rodgers, Owas, Niosh, Rula

R.S. Mejía Pacheco^{1*}, G. Chávez Esquive^{2**}, A. Guerrero Campanur^{3***},
F. J. Arévalo Carrasco^{4****}, B. C. Suárez Espinosa^{5*****}

Academia de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, Carr. Uruapan-Carapan 5555, Col. La Basilia, C.P. 60015, Uruapan, Mich. México

* raulsalvadormeja@hotmail.com

** gilbertochavez@tecuruapan.edu.mx

*** aaronguerrero@tecuruapan.edu.mx

**** franciscoarevalo@tecuruapan.edu.mx

***** brendasuarez@tecuruapan.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

La ergonomía es una aplicación científica de gran importancia para las empresas, ya que se basa en el estudio del trabajo, esto permite un incremento en la productividad y en la calidad de vida de los operadores. Es por esto que en el presente proyecto se realizara una evaluación del proceso de envasado por medio de los métodos ergonómicos "Rodgers, OWAS, NIOSH y RULA". Podremos observar que existen diversos factores de riesgo ergonómico asociados a cada una de las actividades que desarrollan los operadores, normalmente nunca son analizados dichos factores. Durante el desarrollo del proyecto se podrá observar que al aplicar un método ergonómico se obtiene información de gran importancia que ayudara a la toma de decisiones. Además, nos ayudara a comprender que un método no cumple únicamente la finalidad de ser un indicador del riesgo que existe al desarrollar una tarea, sino todo lo contrario. En realidad, los métodos ergonómicos evalúan los factores de riesgo para poder determinar un plan de acción de mejora estructurado que permita crear mejores condiciones de trabajo. La finalidad de este proyecto es diseñar una propuesta de mejoras ergonómicas que ayuden a disminuir el riesgo a la salud en los trabajadores.

Palabras Clave: Factores de riesgo ergonómico, Métodos ergonómicos, Condiciones de trabajo

Abstract

Ergonomics is a scientific application of great importance for companies, since it is based on the study of work, this allows an increase in productivity and in the quality of life of operators. This is why in this project an evaluation of the packaging process will be carried out through the ergonomic methods "Rodgers, OWAS, NIOSH and RULA". We can see that there are several ergonomic risk factors associated with each of the activities carried out by operators, normally these factors are never analyzed. During the development of the project it will be possible to observe that when applying an ergonomic method information of great importance is obtained that will help the decision making. In addition, it will help us to understand that a method does not only serve the purpose of being an indicator of the risk that exists when developing a task, but quite the opposite. Actually, the ergonomic methods evaluate the risk factors to be able to determine a plan of action of structured improvement that allows to create better conditions of work. The purpose of this project is to design a proposal of ergonomic improvements that help reduce the risk to health in workers.

Keywords: Ergonomic risk factor, Ergonomic methods, Working conditions.

Introducción

En sus inicios la ergonomía adquirió grandes dotes científicos, debido que no era una disciplina y mucho menos una ciencia estructurada. Por lo tanto, las primeras personas que comenzaron a interesarse por esta disciplina, que en su momento aún estaba en gestación, se veían obligados a reunir sus propios datos y hacer anotaciones. Hoy en día, si no fuera por todos estos aportes que se unieron a lo largo del tiempo, no existiría la ergonomía. Gracias a los sucesos mencionados anteriormente, ahora contamos con métodos de evaluación ergonómico, que de acuerdo a lo que se desea evaluar, seguramente existe uno que se adapta mejor a otro para poder medir el riesgo generado por los factores ergonómicos.

Desde hace tiempo los trabajos de ergonomía que se han desarrollado no terminan por cautivar a una cantidad considerable de seguidores. Las empresas normalmente suelen ver a la ergonomía como una herramienta de paso y que carece de importancia. Existen publicaciones que incluso la citan como un gasto innecesario. Lo anterior muy seguramente suele ocurrir por la simpleza de algunos métodos ergonómicos, es decir se da por hecho que fuera de aportar algo de valor, solo son pérdidas de tiempo. La mayoría de las personas, es muy seguro que tienen una idea vaga de que es ergonomía e inmediatamente la asocian con productos que lo único que hacen es ayudar a que exista más confort. Nada más fuera de la realidad, que hacer suposiciones de ese tipo.

Como se mencionó anteriormente, debido a la falta de interés por esta área de conocimiento, se puede inferir, que la cantidad de profesionistas de este tipo en el país son muy pocos. Por lo tanto puede ser muy común que al estar en una empresa no exista una persona capacitada en realizar análisis ergonómicos. La parte contraproducente para la ergonomía en general es que cuando existe un problema que a todas luces implica factores de riesgos ergonómicos, los demás profesionistas, tienden a dar propuestas ergonómicas, que no tienen fundamento alguno.

Metodología

El personal expuesto a las lesiones musculoesqueléticas pertenece al área de producción. En la Tabla 1 se muestran todas las actividades que tienen que hacer los operadores. Tiene sentido decir que el operador general es el puesto más expuesto en la planta, debido a que realiza una cantidad mayor de actividades. La identificación de dichas actividades facilitará la determinación de la actividad con mayor riesgo laboral.

Area, Departamento:		PRODUCCION		Nivel de esfuerzo			
Puesto	Actividades	Descripcion de actividades	Parte del cuerpo que es sometido a esfuerzo	1	2	3	Lesión
Lider de produccion	Programación de la producción	Actividad realizada en oficinas	Espalda, cuello	X			
	Administración de personal	Actividad realizada en oficinas					
	Supervisar producción	Recorrido por la planta			X		
Coordinador de producción	Coordinar producción	Actividad realizada en oficinas	Espalda, cuello	X			
	Suministro de materia prima	Actividad realizada en oficinas	Espalda, cuello	X			
	Reportes de calidad	Actividad realizada en oficinas	Espalda, cuello	X			
Operador General A y B	Pesar, sellar y estibar bolsas	3 cargas manuales de bolsa 25kg,	Espalda baja Brazos Antebrazos Cuello Muñecas Piernas				X
	Quebrar resina en charolas	Con pizón y pico, recolectar la resina con pala y carretilla					
	Fundir brea Solida	Mover y triturar marquetas de 25 a 55 kg					
	Almacenar producto con patin	Arrastre de patin					
	Limpieza de reactor, pastilladora y quebradora	Acceso a espacios confinados					
	Rotular bolsas	Movimientos repetitivos					
	Carga de MP a reactores	Manipular sacos de 25 Kg					
Analista de Producción A y B	Analisis de resinas	posturas prolongadas por trabajo	Espalda, cuello	X			
	Supervisar personal	Recorrido por la planta	Piernas		X		
Jefe de turno	Hacer inventarios de MP	Actividad realizada en oficina	Espalda, cuello	X			
	Carga de MP en reactores	Manipular sacos de 25 Kg	espalda, brazos y muñecas		X		
Materialista	Tranferencia de brea liquida	Conecion de tuberias	Brazos, muñecas		X		
	Manejo de tambores, sacos y tarimas	Manipular cargas de forma manual	Brazos, espalda, muñecas		X		
	Abrir y triturar MP	Manipular cargas de forma manual	Brazos, espalda, muñecas		X		
	Operar calderas y enfriadoras	Revisión de equipos	Espalda, cuello	X			
Operador de Reactores Ay B	Supervisar cargas y descargas de reactores	Supervisar maniobras de personal	Espalda, cuello	X			
	Limpiar estructuras y equipos metalicos	Limpieza general de los equipos	Brazos y Muñecas	X			

Tabla 1 Descripción de actividades por puesto de trabajo. Fuente: Estudio de riesgos desarrollado por el departamento de HSES.

Diagrama de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama causa-efecto, es un método gráfico que relaciona un problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. La importancia de este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas que afecten el problema bajo análisis. Gutiérrez (2009).

Con el diagrama causa-efecto se analizaron las causas que pueden provocar los accidentes o lesiones musculoesqueléticas, tales como material, proceso, comunicación, herramientas, procedimientos de trabajo, seguridad. A pesar de que hay cierta información importante como el hecho de que existen ciertos procedimientos de trabajo estos no siempre se suelen seguir o en algunos casos los operadores no saben de ellos. Sin embargo, es claro que la principal causa que pudo provocar los accidentes fue la naturaleza del proceso, ya que las actividades que realizan significan exponer al operador a una cantidad considerable de riesgos ergonómicos, tales como hacer cargas de material ya que en algunos casos estas cargas suelen sobrepasar los 25 kilogramos permitidos por la normatividad. Otros factores que influyen son las posturas inadecuadas por un diseño deficientes de las instalaciones, ya que con el paso del tiempo a la planta únicamente se han hecho adecuaciones sin hacer los estudios correspondientes. Definitivamente existen varias razones por las que pueden ocurrir los accidentes y las lesiones musculoesqueléticas, el Diagrama de Ishikawa lo simplifica. Esquema 1.

Esquema 1. Diagrama de Ishikawa para accidentes de trabajo.

Fuente: Propia.

El operador general también tiene la tarea de rotular los sacos en los que se envasa el producto y debido a que esto involucra una serie de actividades repetitivas, también se incluirá dentro de la evaluación ergonómica. De este modo obtenemos que las actividades que realiza el operador de acuerdo al tipo de resina se muestran en la Tabla 2.

Actividad	Proceso donde de desarrolla la actividad	
Triturar resinas en charolas	Charolas	
Envasado, sellado y estiba de producto	Charolas	Pastilladora
Limpieza de quebradora	Charolas	
Rotular sacos para envasado	Charolas	Pastilladora
Almacenar producto con patín	Charolas	Pastilladora
Fundir brea en Melter	Charolas	Pastilladora

Tabla 2. Actividades desarrolladas de acuerdo al tipo de proceso

Fuente: Propia.

Aplicación método Suzanne Rodgers

Este método también es conocido como análisis de fatiga muscular y propuesto por Suzanne Rodgers. La hipótesis es que un músculo que se fatiga rápidamente es más susceptible a daño e inflamación. Visto así, si logramos intervenir minimizando la fatiga, también controlaremos la aparición de lesiones o enfermedad en los músculos activos. Para poder evaluar la fatiga en el corporal, el método divide las zonas corporales en 7 regiones: 1) Cuello; 2) hombros; 3) espalda; 4) brazos, codos; 5) mano, muñeca, dedos; 6) pierna, rodilla y 7) tobillo, pie, dedos.

Debido a que las actividades que desarrolla el operador general son diversas, sería un error tratar de inferir a simple vista cual es la actividad que genera un mayor impacto a la salud del operador, es necesario centrar los esfuerzos hacia la actividad que representa un mayor riesgo. El método Suzanne Rodgers se considera como un método de evaluación global. Por lo tanto, en este caso de estudio servirá como herramienta para determinar la actividad en la que se deben centrar las propuestas de mejora.

ANÁLISIS DE SUZANNE RODGERS									
Trabajo: Triturar resina en charolas								Analista:	
Tarea: Quebrar resina en charola con picos y masos									
NIVELES DE ESFUERZO								CALIFICACIONES	
Si es un esfuerzo que la mayoría no puede hacer califique con 4									
PARTE	LIGERO - 1	MODERADO - 2	ALTO - 3	ESF	DUR	FREC	CALIF		
Cuello	Cabeza volteando ligeramente a un lado, atrás o levemente hacia delante	Cabeza volteando a un lado o 20 grados hacia delante	Igual que moderado pero extensión fuerte hacia atrás o peso o muy flexionada hacia delante	1	2	2	120		
Hombros	Brazos ligeramente alejados a los lados, brazos extendidos con algo de soporte	Brazos lejos del cuerpo, sin soporte, trabajando arriba de la cabeza	Ejerciendo fuerza o sosteniendo peso con brazos lejos del cuerpo o sobre la cabeza	DER	2	1	3	213	
				IZO	2	1	3	213	
Espalda	Inclinando hacia un lado, o flexionando arqueando la espalda	Flexionando al frente; sin carga, cargando pesos moderados cerca del cuerpo, trabajando arriba de su cabeza	Cargando o ejerciendo fuerza mientras gira su columna, alto esfuerzo o peso mientras flexiona	DER	2	1	3	213	
				IZO	2	1	3	213	
Brazos Codos	Brazos lejos del cuerpo, sin carga; esfuerzos ligeros	Rotando (pronación supinación de brazos) mientras se jerce fuerza moderada.	Alto esfuerzo ejercido con rotación, cargando con brazos extendidos.	DER	1	1	2	110	
				IZO	1	1	2	110	
Mano Muñeca Dedos	Muñecas rectas ; agarres confortables	Agarres con ángulos de muñeca moderados especialmente en flexión, con moderado esfuerzo.	Pinzamientos frecuentes; muñeca muy estresada; alto esfuerzo.	DER	2	1	2	200	
				IZO	2	1	2	200	
Pierna Rodilla	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinándose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	3	1	3	313	
				IZO	3	1	3	313	
Tobillo Pie Dedos	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinándose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	2	1	3	213	
				IZO	2	1	3	213	

ANÁLISIS DE SUZANNE RODGERS									
Trabajo: Envasado de producto								Analista:	
Tarea: Pesar y llenar bolsas en tova, termosellado y cosido de bolsas, estiba de producto.									
NIVELES DE ESFUERZO								CALIFICACIONES	
Si es un esfuerzo que la mayoría no puede hacer califique con 4									
PARTE	LIGERO - 1	MODERADO - 2	ALTO - 3	ESF	DUR	FREC	CALIF		
Cuello	Cabeza volteando ligeramente a un lado, atrás o levemente hacia delante	Cabeza volteando a un lado o 20 grados hacia delante	Igual que moderado pero extensión fuerte hacia atrás o peso o muy flexionada hacia delante	2	2	2	222		
Hombros	Brazos ligeramente alejados a los lados, brazos extendidos con algo de soporte	Brazos lejos del cuerpo, sin soporte, trabajando arriba de la cabeza	Ejerciendo fuerza o sosteniendo peso con brazos lejos del cuerpo o sobre la cabeza	DER	3	2	2	322	
				IZO	3	2	2	322	
Espalda	Inclinando hacia un lado, o flexionando arqueando la espalda	Flexionando al frente; sin carga, cargando pesos moderados cerca del cuerpo, trabajando arriba de su cabeza	Cargando o ejerciendo fuerza mientras gira su columna, alto esfuerzo o peso mientras flexiona	DER	3	2	2	322	
				IZO	3	2	2	322	
Brazos Codos	Brazos lejos del cuerpo, sin carga; esfuerzos ligeros	Rotando (pronación supinación de brazos) mientras se jerce fuerza moderada.	Alto esfuerzo ejercido con rotación, cargando con brazos extendidos.	DER	3	2	2	322	
				IZO	3	2	2	322	
Mano Muñeca Dedos	Muñecas rectas ; agarres confortables	Agarres con ángulos de muñeca moderados especialmente en flexión, con moderado esfuerzo.	Pinzamientos frecuentes; muñeca muy estresada; alto esfuerzo.	DER	3	2	1	321	
				IZO	3	2	1	321	
Pierna Rodilla	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinándose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	3	2	2	322	
				IZO	3	2	2	322	
Tobillo Pie Dedos	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinándose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	2	2	2	222	
				IZO	2	2	2	222	

ANÁLISIS DE SUZANNE RODGERS									
Trabajo: Envasado de producto								Analista:	
Tarea: Pesar y llenar bolsas en tova, termosellado y cosido de bolsas, estiba de producto.									
NIVELES DE ESFUERZO								CALIFICACIONES	
Si es un esfuerzo que la mayoría no puede hacer califique con 4									
PARTE	LIGERO - 1	MODERADO - 2	ALTO - 3	ESF	DUR	FREC	CALIF		
Cuello	Cabeza volteando ligeramente a un lado, atrás o levemente hacia delante	Cabeza volteando a un lado o 20 grados hacia delante	Igual que moderado pero extensión fuerte hacia atrás o peso o muy flexionada hacia delante	1	3	1	131		
Hombros	Brazos ligeramente alejados a los lados, brazos extendidos con algo de soporte	Brazos lejos del cuerpo, sin soporte, trabajando arriba de la cabeza	Ejerciendo fuerza o sosteniendo peso con brazos lejos del cuerpo o sobre la cabeza	DER	2	2	1	122	
				IZO	2	2	1	122	
Espalda	Inclinando hacia un lado, o flexionando arqueando la espalda	Flexionando al frente; sin carga, cargando pesos moderados cerca del cuerpo, trabajando arriba de su cabeza	Cargando o ejerciendo fuerza mientras gira su columna, alto esfuerzo o peso mientras flexiona	DER	1	3	1	131	
				IZO	1	3	1	131	
Brazos Codos	Brazos lejos del cuerpo, sin carga; esfuerzos ligeros	Rotando (pronación supinación de brazos) mientras se jerce fuerza moderada.	Alto esfuerzo ejercido con rotación, cargando con brazos extendidos.	DER	2	2	1	122	
				IZO	2	2	1	122	
Mano Muñeca Dedos	Muñecas rectas ; agarres confortables	Agarres con ángulos de muñeca moderados especialmente en flexión, con moderado esfuerzo.	Pinzamientos frecuentes; muñeca muy estresada; alto esfuerzo.	DER	2	2	1	122	
				IZO	2	2	1	122	
Pierna Rodilla	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinándose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	2	3	1	231	
				IZO	2	3	1	231	
Tobillo Pie Dedos	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinándose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	2	3	1	231	
				IZO	2	3	1	231	

ANÁLISIS DE SUZANNE RODGERS									
Trabajo: Rotular bolsas								Analista:	
Tarea: Alimentar maquina para grabado de bolsas y colocar sello de manera manual									
NIVELES DE ESFUERZO								CALIFICACIONES	
Si es un esfuerzo que la mayoría no puede hacer califique con 4									
PARTE	LIGERO - 1	MODERADO - 2	ALTO - 3	ESF	DUR	FREC	CALIF		
Cuello	Cabeza volteando ligeramente a un lado, atrás o levemente hacia delante	Cabeza volteando a un lado o 20 grados hacia delante	Igual que moderado pero extensión fuerte hacia atrás o peso o muy flexionada hacia delante	1	3	2	132		
Hombros	Brazos ligeramente alejados a los lados, brazos extendidos con algo de soporte	Brazos lejos del cuerpo, sin soporte, trabajando arriba de la cabeza	Ejerciendo fuerza o sosteniendo peso con brazos lejos del cuerpo o sobre la cabeza	DER	1	2	3	123	
				IZO	1	2	3	123	
Espalda	Inclinando hacia un lado, o flexionando arqueando la espalda	Flexionando al frente; sin carga, cargando pesos moderados cerca del cuerpo, trabajando arriba de su cabeza	Cargando o ejerciendo fuerza mientras gira su columna, alto esfuerzo o peso mientras flexiona	DER	1	3	1	131	
				IZO	1	3	1	131	
Brazos Codos	Brazos lejos del cuerpo, sin carga; esfuerzos ligeros	Rotando (pronación supinación de brazos) mientras se jerce fuerza moderada.	Alto esfuerzo ejercido con rotación, cargando con brazos extendidos.	DER	1	2	3	123	
				IZO	1	2	3	123	
Mano Muñeca Dedos	Muñecas rectas ; agarres confortables	Agarres con ángulos de muñeca moderados especialmente en flexión, con moderado esfuerzo.	Pinzamientos frecuentes; muñeca muy estresada; alto esfuerzo.	DER	1	2	3	123	
				IZO	1	2	3	123	
Pierna Rodilla	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinándose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	1	2	1	121	
				IZO	1	2	1	121	
Tobillo Pie Dedos	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinándose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	1	2	1	121	
				IZO	1	2	1	121	

ANÁLISIS DE SUZANNE RODGERS										
Trabajo: Almacenar producto en patín							Analista:			
Tarea: Trasladar estibas de producto a almacén										
NIVELES DE ESFUERZO							CALIFICACIONES			
Si es un esfuerzo que la mayoría no puede hacer califique con 4										
PARTE	LIGERO - 1	MODERADO - 2	ALTO - 3	ESF	DUR	FREC	CALIF			
Cuello	Cabeza volteando ligeramente a un lado, atrás o levemente hacia adelante	Cabeza volteando a un lado o 20 grados hacia adelante	Igual que moderado pero extensión fuerte hacia atrás o peso o muy flexionada hacia adelante	DER	3	2	1	321		
Hombros	Brazos ligeramente alejados a los lados, brazos extendidos con algo de soporte	soporte, trabajando arriba de la cabeza	Ejerciendo fuerza o sosteniendo peso con brazos lejos del cuerpo o sobre la cabeza	DER	3	2	1	321		
				IZO	3	2	1	321		
Espalda	Inclinando hacia un lado, o flexionando arqueando la espalda	Flexionando al frente; sin carga, cargando pesos moderados cerca del cuerpo, trabajando arriba de su cabeza	Cargando o ejerciendo fuerza mientras gira su columna, alto esfuerzo o peso mientras flexiona	DER	3	2	1	321		
				IZO	3	2	1	321		
Brazos Codos	Brazos lejos del cuerpo, sin carga; esfuerzos ligeros	Rotando (pronación supinación de brazos) mientras se jerce fuerza moderada.	Alto esfuerzo ejercido con rotación, cargando con brazos extendidos.	DER	1	2	1	321		
				IZO	1	2	1	321		
Mano Muñeca Dedos	Muñecas rectas ; agarres confortables	Agarres con ángulos de muñeca moderados especialmente en flexión, con moderado esfuerzo.	Pinzamientos frecuentes; muñeca muy estresada; alto esfuerzo.	DER	2	2	1	321		
				IZO	2	2	1	321		
Pierna Rodilla	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinándose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	3	2	1	321		
				IZO	3	2	1	321		
Tobillo Pie Dedos	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinándose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	3	2	1	321		
				IZO	3	2	1	321		

ANÁLISIS DE SUZANNE RODGERS										
Trabajo: Fundir brea en Melter							Analista:			
Tarea: Triturar marquetas de brea y arrojar a fundidor de brea										
NIVELES DE ESFUERZO							CALIFICACIONES			
Si es un esfuerzo que la mayoría no puede hacer califique con 4										
PARTE	LIGERO - 1	MODERADO - 2	ALTO - 3	ESF	DUR	FREC	CALIF			
Cuello	Cabeza volteando ligeramente a un lado, atrás o levemente hacia adelante	Cabeza volteando a un lado o 20 grados hacia adelante	Igual que moderado pero extensión fuerte hacia atrás o peso o muy flexionada hacia adelante	DER	2	2	2	222		
Hombros	Brazos ligeramente alejados a los lados, brazos extendidos con algo de soporte	soporte, trabajando arriba de la cabeza	Ejerciendo fuerza o sosteniendo peso con brazos lejos del cuerpo o sobre la cabeza	DER	3	2	2	322		
				IZO	3	2	2	322		
Espalda	Inclinando hacia un lado, o flexionando arqueando la espalda	Flexionando al frente; sin carga, cargando pesos moderados cerca del cuerpo, trabajando arriba de su cabeza	Cargando o ejerciendo fuerza mientras gira su columna, alto esfuerzo o peso mientras flexiona	DER	4	2	1	421		
				IZO	4	2	1	421		
Brazos Codos	Brazos lejos del cuerpo, sin carga; esfuerzos ligeros	Rotando (pronación supinación de brazos) mientras se jerce fuerza moderada.	Alto esfuerzo ejercido con rotación, cargando con brazos extendidos.	DER	2	2	2	222		
				IZO	2	2	2	222		
Mano Muñeca Dedos	Muñecas rectas ; agarres confortables	Agarres con ángulos de muñeca moderados especialmente en flexión, con moderado esfuerzo.	Pinzamientos frecuentes; muñeca muy estresada; alto esfuerzo.	DER	3	2	2	322		
				IZO	3	2	2	322		
Pierna Rodilla	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinándose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	3	2	2	322		
				IZO	3	2	2	322		
Tobillo Pie Dedos	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinándose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	2	2	2	222		
				IZO	2	2	2	222		

Realizadas las evaluaciones correspondientes a cada una de las actividades, la Tabla 3 muestra el nivel de riesgo al que están expuestas las partes del cuerpo.

Método Suzanne Rodgers				
Actividad	Numero de partes corporales expuestas de acuerdo al riesgo			
	Ligero	Moderado	Alto	Muy Alto
Triturar resina en charolas	3	3	1	
Envasado, termosellado y estiba de producto		2	5	
Limpieza de quebradora	5	2		
Rotular bolsas para envasado	3	4		
Almacenar producto con patín	2		5	
Fundir brea en Melter		3	3	1

Aplicación método OWAS

El método Owass (Ovako Working Analysis System), se basa en la observación de las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea, pudiéndose identificar hasta 252 posiciones diferentes, resultado de las posibles combinaciones de la posición de la espalda (4 posiciones), brazos (3 Posiciones), piernas (7 posiciones) y carga levantada. (Secretaría de salud laboral, 2016).

Una vez identificado que el proceso de envasado es la actividad que representa mayor riesgo debido a los factores que involucra, se hicieron tres subactividades de la actividad principal: 1) Llenado y pesado de sacos; 2) colocación de sacos en termoselladora y detector de metales; 3) estiba de sacos.

Con ayuda del método OWAS se identificó cuál de las tres subactividades es la que tiene mayor riesgo de realización.

Llenado y pesado de sacos.

Colocación de sacos en termoselladora

Estiba de sacos

Aplicación método ecuación NIOSH

El método NIOSH fue desarrollado por el departamento de salud y servicios humanos del gobierno de EEUU. La ecuación de NIOSH permite evaluar tareas en las que se realizan levantamientos de carga, ofreciendo como

resultado el peso máximo recomendado (RWL) que es posible levantar para la aparición de lumbalgias y problemas de espalda (secretaría de salud laboral, 2016). Existen 3 criterios importantes que influyen en el método: 1) criterio biomecánico; 2) criterio fisiológico; 3) criterio psicofísico. (Diego-Mas, 2015). La ecuación está conformada por las siguientes variables:

$$RWL = LC \cdot HM \cdot VM \cdot DM \cdot AM \cdot FM \cdot CM$$

LC= Constante de carga. HM= Distancia Horizontal. VM= Distancia vertical. FM= Frecuencia.
AM=Angulo de asimetría. DM=Duración del levantamiento. CM=Acople.

Los métodos anteriores nos han permitido medir la fatiga del operador y de manera general la postura de distintas actividades sin embargo, no se conoce hasta el momento cual es el verdadero impacto que se genera por la carga de materiales. Con la ayuda de la ecuación de NIOSH se obtuvo el indicador.

Ecuación de levantamiento de cargas NIOSH 1991			
Ingreso de información	Valor	Unidades	Límites Aceptables
Peso de la Carga (Peso del objeto a ser manipulado)	25.0	Kg	
Frecuencia de levantamientos (F)	3	levant/min	Use los valores del menú desplegable
Duración del Trabajo	8	horas	> 0 and <= 8 horas
PUEDA MEDIRSE LA DISTANCIA HORIZONTAL?			
Si su respuesta es NO, ingrese la profundidad de la caja			
		cm	
Localización Horizontal de las Manos en el Origen (Ho)	50.0	cm	25.0 <= Ho < 63.0
Localización horizontal de las Manos en el Destino (Hd)	40.0	cm	25.0 <= Hd < 63.0
Localización Vertical de las Manos en el Origen (Vo)	100.0	cm	0 <= Vo < 175
Localización Vertical Location de las Manos en el Destino (Vd)	130.0	cm	0 <= Vd < 175
Angulo de Asimetría (A)	45	grados	0 < A < 135
Acople (C)	Fair		Use los valores del menú
Resultados			
Límite de Peso Recomendado (RWL)			4.8579
INDICE DE LEVANTAMIENTO (LI)			5.146266

Aplicación método ecuación RULA

Este método evalúa los factores de riesgo que puedan ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo (secretaría de salud laboral, 2016). Divide el cuerpo en dos grupos. Grupo A compuesto por el brazo, antebrazo y muñecas. Grupo B lo conforman el cuello, el tronco y las piernas. El método de evaluación emplea una serie de tablas para identificar y calificar la postura adoptada por el operador.

Con el método de OWAS se evaluó la postura; con el método NIOSH se estableció la existencia de riesgo biomecánico. La aplicación del método Rula se utilizó para confirmar y demostrar a los responsables de la organización que la actividad del estibado de sacos es la actividad de mayor riesgo. Para realizar esta evaluación se utilizó el software Neese Consulting, Inc.

Complete: A. Arm and Wrist Analysis

Final Upper Arm Score = 4 Posture A Score = 5
 Final Lower Arm Score = 3 Muscle Use Score = 1
 Final Wrist Score = 3 Force-load Score = 3
 Wrist Twist Score = 1 Final Wrist and Arm Score = 9

Complete: B. Neck, Trunk and Leg Analysis

Final Neck Score = 4 Posture B Score = 7
 Final Trunk Score = 5 Muscle Use Score = 1
 Final Legs Score = 2 Force-load Score = 3
 Final Neck, Trunk and Leg Score = 11

Final Score 7

1 or 2 = Minimum Risk
 3 or 4 = Low Risk
 5 or 6 = Moderate Risk
 7 = High Risk

Buttons: Add to chart, Goto Chart, Back, Print, Exit

©2000 Neese Consulting, Inc. (913) 498-3746

Conclusiones

Sin lugar a duda la ergonomía es el complemento perfecto para realizar un estudio de métodos ya que al aplicar este enfoque el resultado que se tendrá serán estaciones trabajo más eficientes, pero a su vez más seguras para los operadores. Es decir, la ergonomía para el diseño plantea una importante metodología en la cual un método además de proporcionar un indicador para medir el riesgo que se genera para el operador, sirve como un procedimiento de mejora. Indica la lógica, que si existen ciertos factores que se están evaluando y provocando daños y lesiones a los operadores, la mejor manera de disminuir ese impacto al operador es atacar de manera directa los factores que el método ergonómico está utilizando.

De tal modo, podemos decir, que la ergonomía es una gran herramienta que permite en primera instancia proporcionar información del proceso; es decir, conocer que tanto riesgo puede representar para un operador seguir trabajando en cierta estación. En segunda instancia es una herramienta para rediseñar estaciones de trabajo, en las que muy seguramente al aplicar dichos conocimientos se tendrá una mejora de productividad. La mejor conclusión es haber profundizado sobre esta disciplina, refiriendo la frase "Trabajo, para optimizar el trabajo" Dr Carlos Espejo Guasco SEMAC.

Referencias

- (1) Ajournalarticle, R. H., Spud, P. T., & Psychologist, R. M. (2002). Title of journal article goes here. Journal of Research in Personality, 22, 236-252. doi: 10.1016/0032-026X.56.6.895*
- (2) B'Onlinesourcesareconfusing, S. O. (2010). Search for answers at apastyle.org and include issue numbers after volume numbers when there is no DOI. Journal of Articles Without Digital Object Identifiers, 127 (3) , 816-826.
- (3) Cmagazinearticle, B. E. (1999, July). Note the last names on this page: Each source type has to be formatted in a different way. [Special issue]. Prose Magazine, 126 (5), 96-134.
- (4) Cruz, S. T., Esquivel, G. C., & Campanur, A. G. (2017). Comparativa de los métodos de análisis ergonómicos OWAS, RULA y REBA en emparadoras de agucate. Coloquio de Investigación multidisciplinaria Journal CIM, 497-503.
- (5) Dbookreference, S. M., Orman, T. P., & Carey, R. (1967). Google scholar's "cite" feature is usually accurate and time-saving. New York: Dawkins-Harris Publishing.
- (6) O'encyclopedia, S. E. (1993). Words. In The new encyclopedia Britannica (vol. 38, pp. 745-758). Chicago: Forty-One Publishing.
- (7) Pchapter, P. R., & Inaneditdvolume, J. C. (2001). Scientific research papers. In P. Z. Wildlifeconservation, R. Cirk, & J. H. Dennett (Eds.), Research papers are hard work but boy are they good for you (pp. 123-256). New York: Lucerne Publishing.
- (8) Qosenberg, Morris. (1994, September 11). This is how you cite an online news article that has an author. The Washington Post. Retrieved from http://www.washingtonpost.com/dir/subdir/2014/05/11/a-d9-11e3_story.html